

XIX–XX АСР БОШЛАРИДА БУХОРО АМИРЛИГИДА ЕР-СУВ МУНОСАБАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6360038>

Б.Б. Эшқобилов

Ислом Каримов номидаги
Тошкент Давлат Техника университети
таянч доктранти

Аннотация – Ушбу мақолада Бухоро амирлигида XIX–XX аср бошларида аграр муносабатлар, шунингдек, қишлоқ хўжалигида экилган маҳсулотлар вилоятлар ва ҳудудлар ўртасидаги меҳнат тақсимоти тўғрисида маълумотлар баён этилган.

Калит сўзлар – хирож, вақф, мулки ушр, зиғир, кунжут, пуд, десятина, гектар, лалми, обикор, Шарқий Бухоро.

Бухоро амирлигида ҳам бошқа хонликлардаги сингари асосий бойлик ер ҳисобланиб, даромаднинг асосини деҳқончилик ташкил этган. Н.В.Кисляковнинг фикрига кўра, деҳқонлар ёки мулкдорларга тегишли бўлишидан қатъий назар барча хусусий ерлар мулк деган умумий ном билан аталиб, улар амлок ҳисобланган. Амирликдаги барча суғориладиган ерлар: мулки ҳур, мулки хирож, мулки ушр, мулки вақф, подшолик ерлари каби турларга бўлинган.

Вақф ерлари Шарқий Бухорода уларнинг миқдори Ғарбий Бухородагига нисбатан анча кам бўлган. Бунинг асосий сабаблари хусусида тўхталадиган бўлсак, биринчидан, маҳаллий ҳокимият билан аҳоли ўртасида узок вақт (XIX асрнинг охиригача) давом этган зиддиятлик қарама-қаршиликлар дин пешволари кўлида ерларнинг кўпроқ миқдорда тўпланишига имкон бермади. Иккинчидан эса ҳукумат Бухоро ва унинг атрофидаги ерларга катта эътибор бериб, марказдан узок ҳудудларга кам эътибор қаратган.

XIX–XX аср бошларига келиб ҳам маҳаллий аҳолининг қишлоқ хўжалигидаги асосий машғулоти деҳқончилик ва чорвачиликдан иборат бўлган. Деҳқончилик воҳанинг тоғ ва тоғ олди ҳамда текислик қисмларида яхши ривожланиб, деҳқончиликда буғдой, арпа, жўхори, тарик, нўхат, шоли, пахта; ёғли ўсимликлардан зиғир, кунжут, кунгабоқар; озиқ-овқат экинларидан картошка, пиёз, сабзи, турп, лавлаги; полиз маҳсулотларидан қовун, тарвуз, бодринг, помидор ва бошқалар етиштирилган.

Дехқончилик оби(суғорма) ҳамда лалмикор турларга бўлинган. Суғориладиган ерларда асосан буғдой, арпа, шоли, жўхори, пахта, дуккакли ва сабзавот экинлари экилган. Экинлар ичида майдони кўплиги жиҳатидан ғалла биринчи ўринда турган. Ҳосилдорлик яхши бўлган йиллари ҳар десятина (1 десятина - 1,09 гектарга тенг) ердан 60 пудгача (бир пуд - 16 кг) ҳосил олинган. Экин турлари ичида жўхоридан энг юқори-уч юз пудгача ҳосил олинган. Бухоро амирлиги бўйича лалми ерлар майдони 600 минг десятинадан ошиқ бўлиб, бунинг 60 фоизига буғдой, 25 фоизига арпа, қолган қисмига эса бошқа экинлар экилган. Буғдой, арпадан ташқари тарик ҳам лалми ерларга экиладиган асосий экин тури ҳисобланган. Тарик Сурхондарё, Сурхоб ва Вахш воҳаларида 15 минг гектардан ошиқ майдонларга экилган Тарикдан хўжаликда кенг фойдаланилиб, ун сифатида ҳам истеъмол қилинган.

Манбаларнинг таҳлили XIX асрда воҳада деҳқончилик жадал ривожланганлигидан далолат беради. Айниқса, воҳанинг шимолий ҳудудларидаги ерлардан деҳқонлар унумли фойдаланиб, қишлоқларда қаровсиз қолган ерларнинг йўқлиги таъкидланади. Шунингдек, қишлоқлар атрофидаги яшилликка бурканган боғларнинг кўплиги кишини ҳайратга солиши эътироф этилади.

Воҳа аҳолисининг асосий қисмини, яъни 85 фоизини деҳқонлар ташкил қилиши доимий суратда ер майдонлари тақчиллиги муаммосини келтириб чиқарган. Натижада кам ерли ва ерсиз деҳқонлар бойларнинг ерларини ижарага олишга мажбур бўлишган. Аҳолининг бой қатлами нафақат хусусий ерларини, балки жамоа ерларини ҳам ижарага беришган. Шерободда ҳам лалмикор ва обикор ерлар бек ва маҳаллий бойлар қўлида бўлиб, жамиятда уларнинг таъсири анча юқори бўлган. Архив маълумотларига кўра, Шеробод беклигидаги 5 та амлоқликда 7347 та хўжалик бўлиб, шундан 500 таси ерсиз, 900 та хўжалик эса кам ерли оилаларни ташкил қилган. Бу хўжаликлар бой деҳқонларнинг ерларини ижарага олиб ишлатишга мажбур бўлишган.

Йирик ер эгалари ўз хоҳишлари билан деҳқонларга ерларни ижарага беришган. Беклик ва амлоқларда ерни ижарага бериш шарти бир хил бўлмаган. Баъзи амлоқларда ижарадорлар ижарага берган ердан ташқари уруғни ҳам бериб, бунинг эвазига ҳосилнинг 1/2 қисмини олган. Ижарачи олган ерида ёлланма ишчиларни ишлатиши лозим бўлса, ҳақини ўз ҳисобидан тўлаши шарт эди. Баъзи ҳолларда мулкдор (ер эгаси) ижарачига уруғ, от ёки хўкиз бермаган. У ўзининг меҳнат қуроли билан ерга ишлов берган. Ижарачи ёлланма ишчилар ёрдамида ариқларни тозаллаган ҳолларда ҳосилнинг 1/3 қисмини олган, лекин бундай ижарачилар анча кам бўлиб, бутун бекликда уларнинг сони 50 тачага етиши мумкин эди. Ижарачилар кўп ҳолларда олган ерларига ўзлари тўла

ишлов бермасдан, уни маълум шартлар асосида майда ижарачиларга беришга мажбур бўлишган.

Шеробод буғдой ва арпа етиштиришда бошқа бекликларга нисбатан олдинги ўринда турган. Беклик бўйича бир мавсумда 40 мингдан 70 минг ботмонгача (XIX асрда Бухорода бир ботмон - 8 пуд, яъни 131,044 кг га тенг бўлган) буғдой ва арпа ҳосили олинган. Шеробод шахри ва унинг атрофидаги далаларга ғалла, тарик, жўхори, арпа ва пахта экилган. Деҳқончиликда ғалла экини етакчи тармоқ ҳисобланган. Пошхурт ва Кўхитанг тоғи оралиғида жойлашган қишлоқлар Шеробод бозорларидан ғалла сотиб олишмаган. Улар ғаллани кўп миқдорда экишган ва ҳосил йиғими пайтида ортикчасини Ғарбий Бухородан келувчи совдагорларга сотишгани маълум. Шеробод ва унинг атрофида боғдорчилик ва полизчилик ишлари яхши йўлга қўйилган эди. Бу ер аҳолиси бошқа жойларга нисбатан полиз маҳсулотларини етиштиришда, айниқса, катта тажрибага эга бўлишган. Масалан, Шеробод ўзининг қовунлари ва қовун қоқилари билан машҳур бўлган. Улар Бухородан ташқари бошқа хонликларга, ҳатто Россияга ҳам олиб кетилган.

XIX асрнинг бошларида воҳада деҳқончиликка мўлжалланган ерларнинг миқдори бу даврга оид манбалар ва архив ҳужжатларида аниқ келтирилмаган. XIX асрнинг иккинчи ярмига келиб деҳқончиликда ҳосилдорликнинг ошиб бориши билан бирга экин майдонлари ҳам кенгайиб борган ва уларнинг миқдори аниқланиб, тўлов ва солиқлар шунга қараб олинган. Воҳа бекликларида деҳқончиликка мўлжалланган ер майдонлари турлича тақсимланган бўлиб, лалми ва обикор ерлар майдонига қараб фарқ қилган. Маълумотларга кўра, XX аср бошларига келиб Шеробод ва унинг атрофларида деҳқончилик қилиш учун яроқли ер майдонлари 15876 десятинани ташкил қилган. Улардан 65,9 фоизини лалми, 34,1 фоизини обикор ерлар ташкил қилган. Бу ерларнинг асосий қисмига донли экинлар экилган, қолганини шоли 5,3 фоизни, пахта 13,5 фоизни, бошқа ўсимликлар эса 3 фоизни ташкил этган.

Шаҳрисабз беклиги далаларида асосан: буғдой, арпа, шолининг тўрт хил нави, жўхори, маккажўхори (кам миқдорда), ғўза, тарик, кужут, кунач (тариксимон ўсимлик), зиғир, ясмик, ловия, беда, мош, бурчак (нўхат), тамаки (каллаци ва суррамак навлари), кўкнори, пиёз, лавлаги, кади (қовок), карам, бодринг, таррак (узун бодринг), шолғом, қалампир, сабзи, қовун, тарвуз каби экин турлари экилган. Улар баҳор ойининг бошидан, яъни ҳамалнинг 15-кунидан, савр ойининг 15-кунигача; кузги буғдой ва арпа эса мезон ойдан бошлаб экилган. Донли экинлардан шоли кўп миқдорда етиштирилиб, Китоб ва Шаҳрисабз беклари Бобобек ва Жўрабекларнинг сўзларига қараганда, Китоб ва Шаҳрисабз бекликларида умумий экин экиладиган ер майдонининг 3/10 қисмига буғдой ва арпа, 4/10 қисмига шоли, қолган 3/10 қисмига эса бошқа

турдаги экинлар экилган. Экилиш вақтига қараб юқоридаги экинлар икки турга: оқ (бунга буғдой, арпа, ясмиқ, зиғир, мош ва нўхат) ва кўк (бунга қолган экинлар кирган) турларга бўлинган. Ердан бир йилда икки марта ҳосил олиниб, оқ экинлар йиғиб олингач, унинг ўрнига кўк экинлар экилган.

Шаҳрисабз боғлари боғ, чорбоғ ва чакалак каби турларга бўлиниб, дастлабки турга бир турдаги мевали дарахтлардан иборат бўлган боғлар ҳамда узумзорлар, иккинчи турга эса аралаш мевали дарахтлардан иборат боғлар ва учинчи тур, яъни чакалакка қурилиш учун ишлатиладиган мевасиз дарахтлардан иборат дарахтзорлар кирган.

Шаҳрисабз боғларига тут, олма, ўрик, узум, шафтоли, анор, нашвати, нок, олмурут, беҳи, ёнғоқ, олхўри, олча, гилос, қароли, гирдоли каби мевали дарахтлар экилган. Рус манбаларида Китоб ям-яшил боғлар билан ўралганлиги ҳамда Китоб шафтолилари Бухоро амирлигида машҳур эканлиги қайд этилади. Қурилишда ишлатиладиган дарахт турларига терак, тол ва қайрағоч кирган. Тут дарахтларининг кўплиги ипакчилик ривожига замин яратган. XIX асрнинг 30-йилларига оид маълумотларга кўра Шаҳрисабз ва унинг атрофидан етиштирилган пахта машҳур саналиб, “бухороликлар томонидан Россияга келтириладиган пахта, асосан, Сарсабздан (Шаҳрисабздан) олинган”.

Маълумотларга кўра, Бойсун ҳудудида лалми ва обикор ерларнинг умумий майдони 24773 десятинани ташкил қилиб, шундан 86,25 фоизи лалми, 13,8 фоизи обикор ерлардан иборат бўлган. Бу ерларнинг 63,6 фоизига донли экинлар, 6,7 фоизига шоли, 16,9 фоизига беда, 6,7 фоизига полиз ва томорқа экинлари, 4,6 фоизига ёғли ўсимликлар, 1,5 фоизига пахта экилган.

Денов ҳудудида XX аср бошларига келиб, деҳқончиликка ихтисослашган ерлар 20405 десятинани ташкил этиб, шундан 62,4 фоизи лалми, 37,6 фоизи обикор ерлар ҳисобига тўғри келган. Ерларнинг 41,5 фоизига донли экинлар, 5,4 фоизига шоли, 21,7 фоизига ёғли ўсимликлар, 16,1 фоизига полиз ва томорқа экинлари, 13,3 фоизига пахта, 2 фоизига эса беда экилган.

XIX аср охири-XX аср бошларига келиб, воҳа қишлоқ хўжалигида пахта экиш аҳолининг асосий машғулотларидан бирига айланиб, уни экспорт қилиш имконияти янада кенгайди. Пахта майдонларининг кенгайиши боғдорчилик, полизчилик, узумчилик ва чорвачиликнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатди. Тарихчи Т.Тўхтаметов Шарқий Бухорода 1911 йилгача пахта экилмаган деган, фикрни илгари суради. Лекин Шарқий Бухорода маҳаллий ғўза XIX аср бошларида ҳам, кейинчалик ҳам экилган. Масалан, 1890 йилда Ҳисор беклигида 16 минг пуд, Қўрғонтепа беклигида 8 минг пуд, Қабодиён беклигида 240 пуд пахта етиштирилган.

Россияси империяси ўлкани босиб олганидан сўнг, ўзининг пахтага бўлган эҳтиёжларини қондириш мақсадида суғориладиган ер майдонларини

кенгайтира бошлади. Чунки АКШда фукарлар урушининг бошланиши (1861-1865-йиллар) натижасида Ливерпуль пахта ярмаркасига Шимолий Америкадан келтириладиган пахта кескин қисқариб кетди. Оқибатда Россия тўқимачилик корхоналарида хом ашё муаммоси пайдо бўлди ва ишсизлар сони ортди. Шунинг учун ҳам Россия ҳукумати асосий эътиборни Ўрта Осиёда пахта етиштиришга қарата бошлади. Бу сиёсат Бухоро амирлигини ҳам четлаб ўтмади. Шу билан бир қаторда, ширкатлар ва акциядорлик жамиятлари тузила бошлади. XIX асрнинг 80-йилларига қадар амирликда маҳаллий пахта нави экиб келинарди. 1888 йилда рус савдогари С.Мазов Бухоро ҳукуматидан 30 десятина ерни ижарага олиб, америка пахта навини экиб, америка пахтасининг маҳаллий пахтага нисбатан кўпроқ ҳосил беришини исботлайди.

Россия ҳукумати пахтачиликни кенгайтириш мақсадида XIX аср охирига келиб, Ўрта Осиёда янги ерларни ўзлаштириш ишларини жадаллик билан олиб борди. Пахта майдонларининг кенгайтирилиши натижасида 1913 йилга келиб Бухоро амирлигининг шарқий бекликларида пахта етиштириш 2 млн. 375 минг пудга етказилди. Амирликда шу йили 62 минг десятина ерга пахта экилган. XIX асрнинг 80-90 йилларидан XX аср бошларига қадар Россия тадбиркорлари ўзларининг асосий сармоясини амирликнинг кўриқ ва бўз ерларини суғоришга, у ерларда пахта экин майдонларини кенгайтиришга сарфлашга ҳаракат қилганлар. Бухоро ҳукуматидан ерларни ижарага олиш масаласини биринчи бўлиб капитан А.Ананьев ва князь Г.Андронниковлар кўтариб чиқишган.

XIX аср охири-XX аср бошларига келиб, амирлик қишлоқ хўжалигида пахта экиш аҳолининг асосий машғулотларидан бирига айланиб, уни экспорт қилиш имконияти янада кенгайди. Пахта майдонларининг кенгайиши боғдорчилик, полизчилик, узумчилик ва чорвачиликнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатди.

XIX аср биринчи ярмида амирликда деҳқончилик, чорвачилик ва ҳунармандчилик ўзаро узвий ривожланди. Амирликнинг тоғ ва тоғолди ҳудудлари аввалдан чорвачилик, дарё олди ҳудудлари эса деҳқончиликка ихтисослашган бўлиб, ўрганилаётган даврда улар етиштирган чорвачилик ва деҳқончилик маҳсулотлари анча кўп миқдорни ташкил этди. Аҳолининг асосий машғулоти ҳали ҳам деҳқончилик ва чорвачиликка бевосита боғлиқ бўлиб, ишлаб чиқариш шакллари натурал хўжаликка асосланган эди.

XIX асрнинг иккинчи ярми-XX аср бошларига келиб, амирлик иқтисодида ўзгаришлар юз берганлиги кузатилади. Россия ҳукумати Бухорони ўзига бўйсундиргандан сўнг қишлоқ хўжалигида асосий экин тури ҳисобланган пахта майдонларининг кескин равишда кенгайиб бориши, кўплаб кўриқ ва бўз ерларнинг ўзлаштирилиши бу экин турининг анча кўп майдонларга экилишига туртки бўлди. Биргина Бухоро ва рус тадбиркорлари томонидан қурилган

саноат корхоналарининг 60 фоизи пахта тозалаш тармоғига тўғри келарди. Бу эса қишлоқ хўжалигида пахта

Марказий ҳокимиятдаги амалдорлар амирликда шароит оғирлигини билсалар-да, маҳаллий бошқарув тизимидаги тартибсизлик ва ўзбошимчаликларни назорат қилишни истамасдилар. Мамлакатда солиқ турларининг ҳаддан ташқари кўплиги оддий меҳнаткаш омманинг хўжалигини издан чиқариб, уларнинг жиддий норозиликларига сабаб бўлди. Айниқса, XIX асрнинг иккинчи ярми - XX асрнинг бошларига келганда халқнинг норозилиги кучайиб, бу ҳатто қонли тўқнашувларга ҳам олиб келди.

Аҳолининг доимий ғалаёнлари натижасида XIX асрнинг 80-йилларига келиб, воҳада яшовчи деҳқонлар солиқ миқдорини Бухоро амиридан ёзма равишда тасдиқлатиб олишга эришдилар ва ягона солиқ тизими жорий этилди. Бу эса вақтинча бўлса ҳам солиқ йиғувчиларнинг ўзбошимчаликларига чек қўйди. Эндиликда Бухоро ҳукумати маҳаллий аҳоли билан ҳисоблашишга мажбур бўлди. Бу деҳқонлар эришган асосий ютуқлардан бири эди.

XIX асрнинг биринчи ярмида ҳам Бухоро амирлиги аҳолисининг турмуш даражаси паст бўлиб, улар асосан деҳқончилик ва чорвачилик билан кун кечирганлар. Деҳқончиликда ерларнинг етишмаслиги эса аҳолига бир қанча муаммоларни келтириб чиқарди. Асосий ерлар бой ва судхўрларнинг қўлида бўлиб, оғир шартлар билан деҳқонларга ижарага берилди. Мамлакатда бошқарув тизимининг ёмонлиги ҳам қишлоқ хўжалигининг ривожланишига салбий таъсир кўрсатди. Лекин шунга қарамасдан, бу даврда воҳа қишлоқ хўжалигида бирмунча жонланиш кузатилди. Амирликнинг қишлоқ хўжалиги тарихини умумлаштириб, қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

XIX-XX аср бошларига келиб ҳам маҳаллий аҳолининг қишлоқ хўжалигидаги асосий машғулот деҳқончилик ва чорвачиликдан иборат бўлган. Деҳқончилик воҳанинг тоғ ва тоғ олди ҳамда текислик қисмларида яхши ривожланиб, деҳқончиликда буғдой, арпа, жўхори, тарик, нўхат, шоли, пахта; ёғли ўсимликлардан зиғир, кунжут, кунгабоқар; озиқ-овқат экинларидан картошка, пиёз, сабзи, турп, лавлаги; полиз маҳсулотларидан қовун, тарвуз, бодринг, помидор ва бошқалар етиштирилган.

Деҳқончилик оби(суғорма) ҳамда лалмикор турларга бўлинган. Суғориладиган ерларда асосан буғдой, арпа, шоли, жўхори, пахта, дуккакли ва сабзавот экинлари экилган. Экинлар ичида майдони кўплиги жиҳатидан ғалла биринчи ўринда турган. Ҳосилдорлик яхши бўлган йиллари ҳар десятина (1 десятина - 1,09 гектарга тенг) ердан 60 пудгача (бир пуд - 16 кг) ҳосил олинган. Экин турлари ичида жўхоридан энг юқори-уч юз пудгача ҳосил олинган. Бухоро амирлиги бўйича лалми ерлар майдони 600 минг десятинадан ошиқ бўлиб, бунинг 60 фоизига буғдой, 25 фоизига арпа, қолган қисмига эса бошқа

экинлар экилган. Буғдой, арпадан ташқари тарик ҳам лалми ерларга экиладиган асосий экин тури ҳисобланган.

XIX аср биринчи ярмида амирликда деҳқончилик, чорвачилик ва ҳунармандчилик ўзаро узвий ривожланди. Амирликнинг тоғ ва тоғолди ҳудудлари аввалдан чорвачилик, дарё олди ҳудудлари эса деҳқончиликка ихтисослашган бўлиб, ўрганилаётган даврда улар етиштирган чорвачилик ва деҳқончилик маҳсулотлари анча кўп миқдорни ташкил этди. Аҳолининг асосий машғулоти ҳали ҳам деҳқончилик ва чорвачиликка бевосита боғлиқ бўлиб, ишлаб чиқариш шакллари натурал хўжаликка асосланган эди. Россиялик ва бухоролик тадбиркорлар томонидан қишлоқ хўжалиги соҳасига киритилган сармоялар Термиз ва унга яқин ҳудудлар доирасидан деярли четга чиқмаган. Чунки бу ҳудудлар яқинида Россия ҳарбий қисмлари жойлашган бўлиб, фавқулодда ҳолларда улар кучидан фойдаланиш кўзда тутилган эди. Амирликнинг марказий ва жанубий ҳамда шарқий тоғли ҳудудларида қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш имконини берувчи ва бошқа турдаги корхоналар бунёд этилмаган.

XIX асрнинг иккинчи ярми-XX аср бошларига келиб, амирлик иқтисодида ўзгаришлар юз берганлиги кузатилади. Россия ҳукумати Бухорони ўзига бўйсундиргандан сўнг қишлоқ хўжалигида асосий экин тури ҳисобланган пахта майдонларининг кескин равишда кенгайиб бориши, кўплаб қўриқ ва бўз ерларнинг ўзлаштирилиши бу экин турининг анча кўп майдонларга экилишига туртки бўлди. Биргина Бухоро ва рус тадбиркорлари томонидан қурилган саноат корхоналарининг 60 фоизи пахта тозалаш тармоғига тўғри келарди. Бу эса қишлоқ хўжалигида пахта яккаҳокимлиги ўрнатилишининг бошланганлигидан далолат беради.

Темир йўл тармоқларининг барпо этилиши ҳам амирлик иқтисодининг қисман бўлса-да, юксалишига ёрдам берди. Бу, ўз навбатида, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини Туркистон ўлкаси вилоятлари ва Россиянинг ички қисмларига ҳам тез ва кўп миқдорда ташиш имконини яратди.

ФОЙДАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

- Мир Кулол ва Шоҳи Нақшбанд мақомотлари / Форс тилидан Садриддин Салим Бухорий ва Исроил Субҳоний таржимаси. – Т.: Шарқ, 1993. – 74 б
- Нисорий. – Ҳасанхўжа Нисорий. Музаққири аҳбоб / Форс тилидан Исмоил Бекжон таржимаси. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси, 1993. – 343 б.

- Абдураимов М. А. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI-первой половине XIX века. В 2-х т. – Т.: Фан, 1970. Т.2. – 284 б.
- Абу Бакр Муҳаммад Наршахий. Бухоро тарихи / Форс тилидан А. Расулов таржимаси. – Т.: Шарқ машъали, 1993. – 126 б.
- Болдырев А. Н. Зайнадин Васифи. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957. –53б.